

NOMINATA

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Afonso Henrique Lisboa da Fonseca	Escola Experimental de Psicologia Fenomenológico Existencial	Instituto de Psicologia do Centro de Estudos Superiores de Maceió	Maceió	AL	Brasil
Andrea Vogel	IGT - Instituto de Gestalt-terapia	Especializanda em Psicologia Clínica (IGT)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Arlene Leite Nunes	Instituto Superior Tupy	Mestrado em Nutrição (UFSC)	Joinville	SC	Brasil
Celso Lugão da Veiga	UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestrado em Psicologia (FGV)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Eduardo Cremer	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica (IGT)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Eleonôra Torres Prestrelo	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestrado em Psicologia Clínica	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Emilene Araújo	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Psicologia Clínica (IGT)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Gabriela Netto	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Terapia de Família (IPUB-UFRJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Gisele Ribeiro	Marinha do Brasil	Psicologia (UERJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

Hugo Ramón Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de São José do Rio Preto - SP	Pós-graduação em Psicologia Clínica pelo Instituto Médico-psicológico de Assunção;	São José do Rio Preto	SP	Brasil
Laura Quadros	Centro Universitário Celso Lisboa	Doutoranda em Psicologia Social (UERJ);	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Leonora Corsini	Universidade Federal do Rio de Janeiro	Doutorado em Serviço Social (UFRJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Loyola Soares	Centro Universitário Celso Lisboa	Mestrado em Psicanálise	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Luciana Soares de Medeiros	Comunidade Gestáltica	Mestrado em Saúde Pública (UFSC)	Florianópolis	SC	Brasil
Magda Baetta	EcoHum; Sócia da ABOP.	Especialista em Orientação Profissional (Instituto do Ser-SP)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Maira Prieto Bento Dourado	UFF – Universidade Federal Fluminense	Pós-graduanda em psicologia clínica fenomenológico-existencial pelo IFEN	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Marcelo Pinheiro da Silva	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Atendimento de Casal e Família (ITF-RJ); Especialista em Psicologia Organizacional	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Márcia Estarque Pinheiro	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento Familiar	Especialista em Atendimento de Casal e Família na Abordagem Sistêmica (IPUB – UFRJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Mariana Moura Magalhães	Cotidiano Psi	Especialista em Psicologia Clínica pelo IGT (Instituto de	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

		Gestalt Terapia)			
Patrícia Valle de Albuquerque Lima	IBMR - Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação;	Doutorado em Psicologia (UFRJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Rosane Lorena Müller-Granzotto	Instituto Müller-Granzotto	Mestrado em Filosofia (UFSC)	Florianópolis	SC	Brasil
Sergio Buarque	Centro Fenomenológico de Clínica de Gestalt Terapia	Médico Psiquiatra com formação em Gestalt Terapia	Recife	PE	Brasil
Teresinha Mello da Silveira	ABRATEF – Associação Brasileira de Terapia Familiar	Doutorado em Psicologia Clínica (PUC-RJ)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil